

Х.Р.Ташов

Бухоро давлат педагогика институти, Бухоро, O‘zbekiston, e-mail: tashov.60@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15455718>

ИЛМИЙ ҲАМКОРЛИК – ЮТУҚЛАР ПОЙДЕВОРИ

Аннотация. Мақолада муаллиф ўзининг Ўзбекистон Миллий университети Қуруқлик гидрологияси кафедрасида шаклланган тоғли ҳудудлар гидрологияси ҳамда Бухорода шаклланган география илмий мактаблари ўртасидаги узок йиллик илмий ҳамкорлик тўғрисидаги фикр-мулоҳазаларини билдирган. Бу жараёнга ҳар икки илмий мактаб вакиллари – Ф.Ҳикматов ҳамда Бухоро география илмий мактаби асосчиси И.Қ.Назаровларнинг хайрли ишлари баён этилган

Калим сўзлар: ЎЗМУ, БухДПИ, қуруқлик гидрологияси, Бухоро география илмий мактаби, чўл илми, сув илми, ҳамкорлик.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЙ

Аннотация. В статье изложены личные воспоминания автора о многолетнем сотрудничестве научных школ – гидрология горных территорий, сформировавшейся на кафедре Гидрологии суши НУУз и научной школой географии, сформированной в Бухаре. Изложены благородные дела представителей двух научных школ — Ф. Хикматова и основателя Бухарской географической научной школы И.К.Назарова в этом процессе.

Ключевые слова: НУУз, БухГПИ, гидрология суши, научная географическая школа Бухары, наука о пустыне, наука о воде, сотрудничество.

SCIENTIFIC COOPERATION IS THE BASIS OF ACHIEVEMENTS

Abstract. The article presents the author's personal memories of the long-term cooperation of scientific schools - hydrology of mountainous territories, formed at the Department of Hydrology of Land of NUUZ and the scientific school of geography, formed in Bukhara. The noble deeds of representatives of two scientific schools - F. Khikmatov and the founder of the Bukhara geographical scientific school I.K. Nazarov in this process are described.

Key words: NUUZ, Bukhara State Pedagogical Institute, hydrology of land, scientific geographical school of Bukhara, desert science, water science, cooperation.

Кириш. Муқаддас ва муборак юртимиз – Ўзбекистон мустақилликка эришгач, илму фан чин маънода янгидан қанот ёзиб ривожланди. Илм масканларида фидойи олимлар бошчилигида халқимизнинг миллий, маънавий ва илмий кудратини ифодаловчи хайрли ишлар кенг қулоқ ёзди. Шулардан бири – Ўзбекистон Миллий университети Қуруқлик гидрологияси кафедраси ва Бухоро география мактаби ўртасидаги узок йиллик илмий ҳамкорлик фикримизнинг ёркин мисолидир.

Асосий қисм. Инсон умрини оқар сувга ўхшатишади. Бугун биз ота-боболаримизнинг бу бебаҳо сўзларига яна бир бор таҳсин айтамыз. Тасаввуримизда Бухоро давлат университетида “кечагина” (2006 йил 23-24 май кунлари) “География фанининг назарий–амалий муаммолари” мавзусида ўтказилган илмий анжуманга ҳам салкам 20 йил бўлибди (расм).

Ўзбекистоннинг таниқли географ олимлари (Ф.Ҳикматов, Т. Мухторов, А.Солиев, Ғ.Пардаев, А.Ниғматов) ва БухДУ география кафедраси аъзолари. Бухоро 23 май, 2006 йил.

Унинг мантиқий давоми сифатида 2010 йил 1 майда “Чўл зонаси ландшафтлари ресурсларидан самарали фойдаланишнинг географик асослари” мавзусидаги Республика илмий–назарий ва амалий конференцияси бўлиб ўтди. Мазкур анжуманларда мамлакатимизнинг етук олимлари иштирок этишди. Шундан кейин, республика олий ўқув юртлари учун “таянч” ўқув–услубий марказ бўлган Ўзбекистон Миллий университети, география факультети билан илмий педагогик ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди. Шу боис, ЎЗМУ профессор–ўқитувчиларидан А.Рафиқов, А.Солиев, Т.Мирзалиев, О.Ота-Мирзаев, Ф.Ҳикматов, А.Соатов, Ш.С.Зокиров, А.Эгамбердиев, И.Ҳасановлар БухДУ географ талабаларига махсус фанлардан дарс бериш,

магистрлик диссертациялари ва битирув малакавий ишларига раҳбарликка, ДАК раиси сифатида таклиф этилдилар.

Ўзбекистоннинг таниқли географ олимлари (Ф.Ҳикматов, Т. Мухторов, А.Солиев, Ғ.Пардаев, А.Ниғматов) ва БухДУ география кафедраси аъзолари. Бухоро 23 май, 2006 йил.

Ҳаёт шиддат билан ўтмоқдаки, бир муддатда собиқ талабаларимизга билим берган таниқли олимлардан А.Соатов, А.Рафиқов, А.Солиев, Т.Мирзалиев, О.Ота-Мирзаев, Бухоро географлари мактабининг устозларидан И.Қ.Назаров, Ю.С.Саломов, Ҳ.Аҳмедова, У.Н.Нуров, И.Ш.Аллаёровлар мангуликка йўл олишди. Аллоҳ ўтган устозларимизни ўз раҳматиغا олган бўлсин!

Энди Ўзбекистон Миллий университети Қуруқлик гидрологияси кафедраси ва Бухоро давлат университетининг география кафедраси ўртасидаги узоқ йиллик илмий ҳамкорлиги ҳақида неча сатрлар ёзишни бурчим деб билдим. Айниқса, бу борада устозларимиз Исроил ака ва Фазлиддин Ҳикматов илмий ҳамкорликлари катта илмий мактаб бўлади. Ўша даврларда ҳар иккаларини ҳам кафедра мудирилари эдилар.

Бу инсонлар география соҳаси билимдонлари, иқтидорлари баланд ва камтарин олимлар, ўзлари танлаган фанларнинг фаол тарғиботчиларидир. Бирлари чўл, иккинчилари эса сув илмига меҳр қўйишган. Бу олимларнинг савоб ишлари тўғрисида Ўзбекистон география жамияти ахбороти тўпламларидаги қатор тўйхат мақолаларни бир қарра кўздан кечириб қўйишнинг ўзи кифоя (кейинги ишларда бу тўғрида албатта алоҳида мақолалар ёзиш мақсадимдир).

Ўзбекистон Миллий университети Қуруқлик гидрологияси кафедрасининг 80 йиллиги муносабати билан ташкил этилаётган “Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: замонавий ёндашувлар ва технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуманнинг хабари Бухоро вилояти географларини ҳам беҳад қувонтирди. Бунинг бир неча асосли жиҳатлари бор:

Биринчидан, Бухоро давлат университети география (ҳозирги экология ва география) кафедраси билан Миллий университетнинг Қуруқлик гидрологияси кафедраси ўртасидаги ўқув, илмий-методик алоқаларига 20 йил тўлди. Бугун ушбу анъанани Бухоро давлат педагогика институтининг география кафедраси давом эттирмоқда;

Иккинчидан, Қуруқлик гидрологияси кафедраси профессори, сув илми тарихи билимдони, иқтидорли, камтарин олим, олий ва ўрта таълимда география фанини ўқитишнинг

жонкуяри, гидрология фанининг мохир тарғиботчиси Фазлиддин Ҳикматов ва Бухоро географиясининг жонкуяр олими И.Қ.Назаров ҳамкорлигида Ўзбекистон География жамияти ва унинг вилоят бўлимидаги ишларнинг жадал ривожланиши;

Учинчидан, Қуруклик гидрологияси кафедраси аъзолари, биринчи навбатда Фазлиддин Ҳикматовнинг Бухоро географлари билан илмий ва ўқув адабиётлар тайёрлашдек хайрли ишлари ҳам ибратлидир. Бу Фазлиддин аканинг мурувватли инсонликларини кўрсатади;

Тўртинчидан, Фазлиддин Ҳикматов ва И.Қ.Назаров география фанининг тақдирига бефарқ эмасдилар. Жумладан, Ф.Ҳикматовнинг “Маърифат” газетасида эълон қилинган мақолалари буни тасдиқлайди. Унда география ва иктисодиёт деб аталган фанга муносабат билдирилган.

Албатта, ҳар иккала кафедранинг бундай ҳамкорлик хусусиятларига кўплаб мисоллар келтириш мумкин.

Тарихий саналар. 1. Тошкент шаҳрининг катта нуфузга эга олийгоҳларида (2003, 2004, 2005 йй.) “Инновация”га бағишланган ҳамда Бухорода география фанидан 2006 йил 23-24 май кунларидаги “География фанининг назарий–амалий муаммолари” мавзуларидаги илмий анжуманларда И.Қ.Назаров ва Ф.Ҳикматовларнинг илмий мулоқотлари бўлиб ўтди.

2. 2008-2010 йилларда Қуруклик гидрологияси кафедраси профессори, география фанлари доктори Фазлиддин Ҳикматов БухДУда ДАК раиси сифатида фаолият олиб бордилар. 2025 йил июнь ойида ҳам Ф.Ҳикматовнинг Бухоро давлат педагогика институти география кафедраси битирувчи талабалари якуний давлат имтиҳонларида ДАК раиси сифатида фаолият олиб боришлари расмийлаштирилган.

3. 2012 - 2019 йилларда Ўзбекистон Миллий университети олимларидан М.Миракмалов (узлуксиз 3 йил ва 2025 йил), Д.Айтбоев (узлуксиз 3 йил), Ғ.Юнусов ва А.Эгамбердиевлар ҳам ДАК раиси сифатида келиб, географиянинг ютуқ ва муаммоларидан талабаларни хабардор қилдилар.

4. Қуруклик гидрологияси кафедраси профессори, география фанлари доктори Фазлиддин Ҳикматовнинг илмий маслаҳатчилигида 2017 йил Ё.Ҳайитов география фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олди.

5. 2020 йилда Г.Ҳалимова профессор Ф.Ҳикматов илмий раҳбарлигида география фанлари бўйича Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олди.

6. 2002 йилдан бошлаб, Қуруклик гидрологияси кафедраси аъзолари, айниқса, профессор, география фанлари доктори Фазлиддин Ҳикматов доимо бухоролик (Х.Р.Ташов, М.К.Эргашева, А.М.Мавлонов ва Н.Тошбеков) тадқиқотчи-ўқитувчиларга илмий раҳбар бўлмасаларда, доимо амалий ёрдамлар бериб бордилар. Натижада уларнинг аксарияти диссертацияларини химоя қилишган, илмий монография, мақолалар чоп эттиришган.

7. Ф.Ҳикматов билан бухоролик географларнинг илмий фаолияти давомида Ё.Қ.Ҳайитов (30 га яқин), Г.Ҳалимова сингари ёшлар мақолалар нашр эттиришган.

Кўплаб конференцияларни кўрган ва қатнашган инсон сифатида И.Назаров ва Ф.Ҳикматовлар фаолиятида ибратли, ўзаро ўхшаш фазилатларни кўрдим. Ф.Ҳикматовнинг ҳар қандай тезис ёки мақолаларнинг ҳажмига эмас, балки илмийлик даражаси ва амалий аҳамиятига катта эътибор қаратишлари, имловий ва пунктуацион хатоларга “шафқатсиз” муносабатлари олимликка даъвогар ҳар киши учун ибратдир. Жумладан, куйидаги воқелик буни тасдиқлайди. 2006 йил И.Назаров Ўзбекистон География жамиятининг вилоят бўлими раҳбари ва кафедра мудир сифатида илмий анжуманга бош бўлдилар. Ушбу конференция ташкилий кўмитасига 200 га яқин муаллифлардан мақолалар тушди. Аммо улардан атиги 74 таси тўпламга киритилди, холос. Худди шундай манзара 2010 йил 1 май куни Бухоро давлат университетида “Чўл зонаси ландшафтлари ресурсларидан самарали фойдаланишнинг географик асослари” мавзусида республика илмий-назарий, амалий конференциясида ҳам такрорланди. Илмийлик даражаси ва амалий аҳамиятга эга бўлмаган ишларни И.Қ.Назаров домла “чиғирик”дан ўтказиб, нашрга тавсия этмади. Шунингдек, анжуманга келган ҳар бир мақолалар кафедра аъзоларига тақсимлаб берилди. Устоз Ихтиёр Аллаёров (Аллоҳ раҳматига олсин) фақат Ф.Ҳикматов ва Ш.Зокировлар юборган ишларга қалам тегизишимга ҳеч хожат йўқ экан, деб айтган эди.

Домла назорати остида бошқа мақолалардаги имловий ва пунктуацион хатолар

тузатилди, улар тўпламга киритилди, тўплам нашрдан чиқарилди. Кафедра аъзоларига ҳам арзигулик биронта мақола берсанг бўлди, деб таъкидланди.

Бугун ўтказилаётган баъзи илмий анжуманларнинг материалларини ўқиганда ўзбек тилидаги сўзларни камчилик ва хатоликлар билан ёзилганлигини кўрган китобхон ранжийди, биз эса И.Назаров ва Ф.Ҳикматовлардаги таъбир жоиз бўлса “инжиқлик”лар қанчалик кераклигини ҳис қиламиз. Албатта, юқоридаги сатрларни ўқиб, айримлар ажабланишлари мумкин. Ҳолбуки, ўзбек тили давлат тили сифатида ижтимоий турмушимизнинг барча соҳаларида қонуний равишда қўлланилаётганлиги ҳамда халқимизнинг борлиги ва бирлиги белгиси сифатида ўрганилаётганлиги – бу каби камчиликларга асло ўрин қолдирмаслигини талаб этади.

Хулоса. Ўзбекистон Миллий университети Қуруқлик гидрологияси кафедрасининг 80 йиллиги билан жамоа аъзоларини Бухоро вилояти географлари номидан қизгин табриклаймиз. Узоқ йиллар кафедрага раҳбарлик қилган, бугун ҳам ёшларга ҳаёт ва фан сирларини беминнат ўргатаётган, Республикамиз ва МДХ давлатлари географлари орасида танилган, етук олим, Қуруқлик гидрологияси кафедраси профессори, география фанлари доктори Фазлиддин Ҳикматовнинг ҳаёт сабоқлари ва илмий ижоди географларимизнинг маънавий-маърифий мулкидир.

1. Бугун кафедрани катта дарё хавзасига қиёслаб, яъни устозимиз, Ўзбекистон География жамияти раисининг биринчи ўринбосари, “Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журналининг бош муҳаррири Ф.Ҳикматов – “катта дарё”, география фанлари докторлари Ё.Қ.Ҳайитов, Б.Т.Қурбонов, Б.Е.Аденбаев, Ғ.Х.Юнусов ва Д.М.Турғуновлар ҳамда география фанлари номзодлари Д.П.Айтбаев, география фанлари бўйича фалсафа докторлари (PhD) Р.Р.Зияев ва бошқалар улкан дарёнинг ирмоқларидир.

2. Бугун профессор, география фанлари доктори Фазлиддин Ҳикматов “Тошкент тоғли ҳудудлар гидрологияси илмий мактаби” нинг вакили сифатида Ўзбекистон Миллий университети илмий жамоаси таркибида муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Биз шундай қувончли кунларда Қуруқлик гидрологияси кафедраси аъзоларига мустаҳкам соғлик тилаймиз. Аллоҳ уларнинг ижодларига илҳом берсин, умрлари узоқ бўлсин! Барча илм аҳли эса Устозларимиз ва уларнинг изларидан келаётган шогирдларидан келажакда янги-янги асарлар кутиб қоладилар.